

ESPECIES DE *Eulaema* Lepeletier, 1841 (HYMENOPTERA: APIDAE: APINAE: EUGLOSSINI) DEPOSITADAS EN EL MUSEO ENTOMOLÓGICO “JOSÉ MANUEL OSORIO” (MJMO), ESTADO LARA, VENEZUELA

SPECIES OF *Eulaema* Lepeletier, 1841 (HYMENOPTERA: APIDAE: APINAE: EUGLOSSINI) DEPOSITED IN THE ENTOMOLOGICAL MUSEUM “JOSE MANUEL OSORIO” (MJMO), LARA STATE VENEZUELA

LEONEL SORONDO SÁNCHEZ¹, EVELIN ARCAJA SÁNCHEZ^{1*}, ROSA BRICEÑO GUALDRON¹, RAMÓN LÓPEZ²

¹Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Decanato de Agronomía, Departamento de Ciencias Biológicas, Cabudare, Venezuela, ²Sociedad Larense de Orquideología, Barquisimeto, Venezuela

*Correspondencia: Evelin Arcaya Sánchez , E-mail: evearcaya@gmail.com

RESUMEN

El género *Eulaema* Lepeletier, 1841 (Hymenoptera: Apidae: Apinae: Euglossini) comprende al menos 16 especies e incluye las abejas euglossinas más grandes y aquellas con coloración metálica de menor intensidad. *Eulaema* se divide en dos subgéneros: *Apeulaema* Moure, 1950 y *Eulaema*. El objetivo de esta investigación consiste en registrar los ejemplares de las especies de *Eulaema* depositados en el Museo Entomológico “José Manuel Osorio” (MJMO) de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), estado Lara, Venezuela, así como contribuir al conocimiento de la distribución geográfica del taxón en el país. Esta información incrementa el número de entidades federales, registradas incluyendo los estados Lara y Yaracuy en la Región Centro Occidental del país. Se citan por primera vez nueve especies en los estados mencionados, incluyendo a *Eulaema boliviensis* Friese, 1898, *E. bombiformis* Packard, 1869, *E. cingulata* Fabricius, 1804, *E. flavescens* Friese, 1899, *E. meriana* Olivier, 1789, *E. nigrita* Lepeletier, 1841, *E. polychroma* Mocsáry, 1899, *E. seabrai* Moure, 1960 y *E. speciosa* Mocsáry, 1897, lo que amplía el número de las mismas para dicha zona.

PALABRAS CLAVE: Abejas de las orquídeas, biodiversidad, biogeografía, neotrópico, polinizadores.

ABSTRACT

The genus *Eulaema* Lepeletier, 1841 (Hymenoptera: Apidae: Apinae: Euglossini) comprises at least 16 species and includes the largest euglossine bees and those with a less intense metallic coloration. *Eulaema* is divided into two subgenera: *Apeulaema* Moure, 1950 and *Eulaema*. The objective of this research is to register the specimens of *Eulaema* species deposited in the José Manuel Osorio Entomological Museum (MJMO) of the Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Lara state, Venezuela, as well as contribute to the knowledge of the geographic distribution of the taxon in the country. This information increases the number of federal entities registered, including the states of Lara and Yaracuy in the Central Western Region of the country. Nine species are recorded for the first time in the aforementioned states, including *Eulaema boliviensis* Friese, 1898, *E. bombiformis* Packard, 1869, *E. cingulata* Fabricius, 1804, *E. flavescens* Friese, 1899, *E. meriana* Olivier, 1789, *E. nigrita* Lepeletier, 1841, *E. polychroma* Mocsáry, 1899, *E. seabrai* Moure, 1960 and *E. speciosa* Mocsáry, 1897, which increases the number of species for that area.

KEY WORDS: Orchid bees, biodiversity, biogeography, neotropics, pollinators.

INTRODUCCIÓN

Los bosques tropicales cubren solo un 10% de la superficie terrestre, pero tienen una gran importancia a escala global, especialmente porque capturan y procesan grandes cantidades de carbono, albergan entre la mitad y dos tercios del total de especies del planeta. La mayor superficie tropical de los mismos se encuentra en un 55% en América, en comparación con el resto de los continentes (Cayuela y Granzow de la Cerda 2012). De ahí que esta región conocida como Neotrópico es de un gran interés para el estudio de la biodiversidad y para la

conservación. Dentro de la clase Insecta el orden Hymenoptera conforma uno de los grupos más diversos, no solo en su número sino respecto a sus funciones y a las adaptaciones en los sistemas ecológicos (Fernández 2000).

La familia Apidae se caracteriza por una gran diversidad de hábitos de vida y comportamientos, abarcando desde especies solitarias hasta otras altamente sociales. Además, incluye tribus completamente cleptoparásita. Los ápidos se dividen en dos grandes grupos: los corbiculados que poseen corbiculas bien desarrolladas en las patas

posteriores, para el transporte de polen y otros materiales e incluyen las tribus Euglossini, Bombini, Meliponini y Apini y los no corbiculados que agrupa el resto de las tribus, las cuales carecen de estas estructuras. La familia está constituida por tres subfamilias: Xylocopinae, Nomadinae y Apinae, que agrupan 33 tribus y más de 3.700 especies. Estas subfamilias tienen representantes en el Neotrópico, donde se han identificado aproximadamente 19 tribus, 90 géneros y 1570 especies (Michener 2000, Fernández y Sharkey 2006).

La tribu Euglossini conocida como “abejas de las orquídeas” constituye organismos apócritos restringidos a los trópicos americanos (González 1996). Los integrantes de dicha tribu se ubican dentro de la subfamilia Apinae junto con los abejorros sociales (Bombini), las abejas sin aguijón (Meliponini) y las abejas de miel (Apini). Esta subfamilia es endémica del Neotrópico, se distribuye de México hasta Argentina (Zumbado y Azofeifa 2018). Euglossini es uno de los grupos más conocidos, conformado por cinco géneros: *Aglae* Lepeletier y Seville, 1825, *Eufriesea* Cockerell, 1908, *Euglossa* Latreille, 1802, *Eulaema* Lepeletier, 1841 y *Exaerete* Hoffmannsegg, 1817 (Kinsey 1987, Carvajal 2020). Existen aproximadamente 200 especies (Murgas 2014), las cuales desempeñan un importante papel como polinizadores de varias familias de plantas, entre ellas las Orchidaceae, que visitan regularmente en búsqueda de néctar, polen, fragancias y resinas (Valdez Benítez 2017).

El género *Eulaema* comprende 35 especies e incluye las abejas más grandes y de color marrón o negro, robustas, de gran tamaño, peludas o aterciopeladas y a menudo, con rayas amarillas o naranja, por lo general se asemejan a los abejorros (Bombini). *Eulaema* se divide en dos subgéneros: *Apeulaema* Moure, 1950 y *Eulaema*. Los machos del subgénero *Apeulaema* son en general más pequeños y además se caracterizan por tener marcas de color marfil en el clípeo y a lo largo de los márgenes internos de los ojos y por carecer totalmente de reflejos metálicos en el metasoma. Por contraste, los machos del subgénero *Eulaema* carecen de las marcas de color marfil en la cara y tienen reflejos metálicos en la superficie dorsal de los primeros segmentos del metasoma (Roubik y Hanson 2004, GBIF 2023).

Las “abejas de las orquídeas” son importantes en la polinización de las flores neotropicales de corola larga, particularmente de algunos taxones de

orquídeas (Orchidaceae). Además de poseer lenguas notablemente largas, los machos de esta tribu exhiben otras adaptaciones relacionadas con las flores, incluyendo setas en forma de cepillos en los tarsos anteriores utilizados para raspar los pétalos de las orquídeas mientras recolectan compuestos aromáticos. Estos compuestos se almacenan en tibias grandes e hinchadas y se cree que juegan un papel importante en el comportamiento de cortejo. Las abejas euglosinas también son inusuales en su falta de sociabilidad; constituyen la única tribu entre las abejas corbiculadas que no son eusociales; asimismo poseen dos géneros cleptoparásitos. Cada género exhibe rasgos de comportamiento distintos, incluyendo la arquitectura del nido y las interacciones huésped-parásito, pero su evolución es desconocida. A pesar de estudios filogenéticos previos sobre caracteres morfológicos, las relaciones entre los cinco géneros euglosinos siguen siendo objeto de debate. Los datos morfológicos y moleculares producen patrones evolutivos congruentes y la combinación de los datos proporciona una filogenia de Euglossini totalmente resuelta y bien sustentada (Michel Salzat *et al.* 2004). Las especies de este grupo de abejas proveen de un servicio esencial a los ecosistemas que da como resultado la reproducción sexual de muchas plantas superiores. Lo que es importante, puesto que se genera descendencia genéticamente diversa y fértil, asegurando la continuidad de las especies y el equilibrio de los ecosistemas (Reyes Ledezma *et al.* 2020). De esta forma, Nates Parra (2005) considera a este taxón de abejas como un grupo focal, debido a que cumplen un valor fundamental en la estabilidad y conservación de muchas especies vegetales. De ahí que se genera la necesidad de valorar estos recursos en los sistemas ecológicos, a través de programas de sensibilización y formación a las comunidades locales. Por otra parte, los integrantes del género *Eulaema* son utilizados como bioindicadores ecológicos y ambientales, por su respuesta ante los cambios en su entorno (Rojas *et al.* 2022). A su vez, los mismos son fácilmente observables, siendo sensibles a las perturbaciones naturales, puesto que muy pocas especies pueden sobrevivir en áreas con cambios de usos de suelo (Ramírez *et al.* 2015).

Samways *et al.* (2010) señalaron que las poblaciones de estas abejas son sensibles a los efectos de la alteración del hábitat, fragmentación o el cambio climático, respondiendo predictivamente de manera observable y cuantificable. Sin embargo, Carvajal (2020) admite que esta cualidad debería ser descartada debido a su bajo endemismo, factor que limita su capacidad como bioindicadoras de salud

ambiental. Su mayor importancia radica en su singular asociación simbiótica y dependencia con las orquídeas.

El conocimiento de la diversidad de estos insectos así como también su distribución geográfica en los sistemas ecológicos es importante, puesto que podría ayudar a comprender la panorámica ambiental y aspectos ecosistémicos que se presentan en las localidades. Se han generado diversos trabajos que destacan el valor y la importancia de dichos estudios, como en Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela (Ramírez *et al.* 2002, GBIF 2023).

Sin embargo, en el caso de Venezuela existe un vacío de registros de abejas euglossinas. Esto se debe en parte a la falta de revisión de colecciones científicas, así como a la existencia de información científica inédita aún sin publicar. Además, los investigadores han enfrentado por lo general, un acceso limitado a zonas rurales, lo que ha dificultado el estudio sistemático de estas especies. A ello se suma la ausencia de programas de seguimiento y monitoreo a largo plazo en áreas previamente estudiadas, así como la carencia de información actualizada en las colecciones de los museos entomológicos del país.

En ese marco de ideas, se planteó la presente investigación, cuyo objetivo fue registrar los ejemplares de las especies de *Eulaema* depositadas en el Museo Entomológico “José Manuel Osorio”

(MJMO), de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), estado Lara, Venezuela, como una contribución para el conocimiento de estas abejas y su distribución geográfica en el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión de los ejemplares de las especies de *Eulaema* depositadas en el MJMO del Decanato de Agronomía de la UCLA, estado Lara, Venezuela. Para determinar la distribución geográfica de las especies, se llevó a cabo un inventario con los datos de las localidades. Los sitios de procedencia del material examinado fueron georreferenciados utilizando Google Earth Pro (v7.3.2.5776) y los mapas de distribución geográfica fueron elaborados con el programa en línea SimpleMappr (Shorthouse 2010).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se registraron un total de 52 ejemplares agrupados en nueve especies (Tabla 1). Las especies con mayor número de ejemplares fueron *Eulaema meriana* Olivier, 1789 (14), seguida de *E. polychroma* Mocsáry, 1899 (12) y *E. cingulata* Fabricius, 1804 (8). Cabe destacar que dichas especies representan en su conjunto el 65% del género depositado en el MJMO. El resto de las especies están representadas con el 35%. Estos resultados contrastan con los obtenidos por González (1998), quien reportó desde 1989 a 1998, 10 especies en 14 estados de Venezuela, excluyendo al estado Lara. Este autor menciona que *E. meriana flavescens*, *E. nigrita* y *E. bombiformis* fueron las más abundantes.

Tabla 1. Especies de *Eulaema* depositadas en el MJMO de la UCLA.

Especies (9)	Estado	Número de ejemplares	%
<i>Eulaema boliviensis</i> Friese, 1898	Lara	2	3,8
<i>E. bombiformis</i> Packard, 1869	Aragua y Lara	4	7,7
<i>E. cingulata</i> Fabricius, 1804	Bolívar, Lara, Portuguesa y Yaracuy	8	15,4
<i>E. flavescens</i> Friese, 1899	Trujillo y Yaracuy	3	5,8
<i>E. meriana</i> Olivier, 1789	Aragua, Lara, Portuguesa, Trujillo y Yaracuy	14	26,9
<i>E. nigrita</i> Lepeletier, 1841	Lara y Mérida	6	11,5
<i>E. polychroma</i> Mocsáry, 1899	Aragua, Lara y Portuguesa	12	23,1
<i>E. seabrai</i> Moure, 1960	Lara	1	1,9
<i>E. speciosa</i> Mocsáry, 1897	Aragua y Yaracuy	2	3,8
Total		52	100

Por otra parte, los mapas de distribución indican las localidades del material examinado en siete estados de Venezuela: Aragua, Bolívar, Lara, Mérida, Portuguesa, Trujillo y Yaracuy (Figs. 1-6). Los resultados muestran que, de las nueve especies de *Eulaema* registradas, siete constituyen nuevas citas para el estado Lara, incluyendo *Eulaema boliviensis* Friese, 1898, *E. bombiformis* Packard, 1869, *E. cingulata*, *E. meriana*, *E. nigrita* Lepeletier, 1841, *E. polychroma* y *E. seabrai* Moure, 1960. Mientras que para el estado Yaracuy se mencionan por primera vez cuatro especies a saber, *E. cingulata*, *E. meriana*, *E. nigrita* y *E. speciosa* Mocsáry, 1897. En este sentido, los registros no coinciden con lo señalado por González (1998).

Es necesario desarrollar más investigaciones para enriquecer la distribución geográfica de *Eulaema* en Venezuela. Es importante considerar las variaciones ambientales porque estas son imprescindibles para entender los patrones de distribución de las “abejas de orquídeas”, así como para comprender su preferencia de hábitat (Rojas *et al.* 2022). Asimismo, se debe tomar en cuenta, como lo señala Oliveira Junior *et al.* (2015), entre otros factores que influyen en la cantidad de especies recolectadas, como el esfuerzo de muestreo, el clima, la estacionalidad y el área de muestreo. No obstante, el uso combinado de varios métodos de muestreo permite obtener un mayor número de especies, lo que amplía y complementa la muestra recolectada.

Los registros de las especies del género *Eulaema* en la colección del museo no solo aportan información sobre la biodiversidad local, sino que también permiten inferir su rol ecológico como polinizadores de diversas especies de orquídeas. Diversos estudios han demostrado que estas abejas euglosinas mantienen interacciones específicas con las orquídeas mediante la recolección de compuestos aromáticos, un comportamiento esencial para la atracción de las hembras y la reproducción de estos polinizadores (Dressler 1982, Roubik y Hanson 2004). En particular, la asociación entre *Eulaema* y orquídeas del género *Catasetum* Rich. ex. Kunth ha sido bien documentada, destacándose su papel en la polinización de estas plantas mediante mecanismos especializados de adherencia de polinias (Van der Pijl y Dodson 1966). En el presente trabajo se reportan las siguientes asociaciones: *E. bombiformis* con *Catasetum maculatum* Kunth y *C. pileatum* var. *imperiale* (Linden & Cogn.) Cogn. ex. Hoehne; *E. cingulata* asociada con *C. pileatum* var. *imperiale* y *C. tabulare* Lindl.; *E. nigrita* con las especies

Mormodes buccinator Lindl. y *Cynoches maculatum* Lindl. y *E. polychroma* sobre *C. planiceps* Lindl.

Finalmente, es fundamental desarrollar estrategias para la conservación de la tribu Euglossini y difundir su papel crucial como polinizadora de las orquídeas, con el fin de sensibilizar a las comunidades. Es necesario reducir el impacto de actividades antrópicas como la deforestación, quemas anuales y la fumigación, debido a los efectos negativos que estas prácticas tienen en la disponibilidad de hábitats para este taxón, comprometiendo directamente su supervivencia (Pérez Buitrago *et al.* 2022).

Material examinado

Familia Apidae Latreille, 1802

Subfamilia Apinae Latreille, 1802

Tribu Euglossini Latreille, 1802

Género *Eulaema* Lepeletier, 1841

Eulaema boliviensis Friese, 1898 (Figs. 1, 2A). 1 macho, 1 hembra. **VENEZUELA. Estado Lara:** 1 macho, Parque Nacional Yacambú, sector El Blanquito, municipio Andrés Eloy Blanco, 1560 msnm, 9°42'25.48"N, 69°34'36.95"O, 25-V-1989, cols. F. Díaz; E. Yépez. 1 hembra, Parque Nacional Terepaima, municipio Palavecino, 1000 msnm, 9°52'32.23"N, 69°16'34.89"O, 3-IV-1976, col. J. M. Osorio.

Eulaema bombiformis Packard, 1869 (Figs. 1, 2B). 3 machos, 1 hembra. **VENEZUELA. Estado Aragua:** 1 macho, Parque Nacional Henri Pittier, Portachuelo, municipio Mario Briceño Iragorry, 1173 msnm, 10°20'58.55"N, 67°41'04.01"O, 3-VII-1989, col. J. M. González. **Estado Lara:** 2 machos, La Piedad Norte, municipio Palavecino, 423 msnm, 10°00'49.02"N, 69°13'25.38"O, varios datos: 1 macho, 17-V-2014, en *Catasetum maculatum* Kunth, col. R. López; 1 macho, 22-V-2016, en *Catasetum pileatum* var. *imperiale* (Linden & Cogn.) Cogn. ex. Hoehne, col. R. López. 1 hembra, Tarabana, Decanato de Agronomía, UCLA, municipio Palavecino, 550 msnm, 10°00'58.51"N, 69°16'59.47"O, 21-VII-1993, col. A. Castillo.

Eulaema cingulata Fabricius, 1804. (Figs. 1, 2C). 4 machos, 4 hembras. **VENEZUELA. Estado Bolívar:** 1 hembra, Ciudad Bolívar, municipio Heres, 88 msnm, 8°05'28.43"N, 63°33'13.43"O, 12-

III-1973, col. A.T. Pérez. **Estado Lara:** 1 hembra, Guarico, municipio Morán, 1080 msnm, 9°37'17.78"N, 69°47'55.51"O, 24-XI-1984, col. A. Delgado. 1 hembra, Avenida Intercomunal con Calle La Cruz, municipio Palavecino, 451 msnm, 10°01'57.10"N, 69°15'26.89"O, 20-X-1977, col. J. M. González. 3 machos, La Piedad Norte, municipio Palavecino, 423 msnm, 10°00'49.02"N, 69°13'25.38"O, varios datos: 1 macho, 20-IV-2014, en *Catasetum pileatum* var. *imperiale* (Linden & Cogn.) Cogn. ex. Hoehne, col. R. López; 2 machos, 25-IV-2014, en *Catasetum tabulare* Lindl., col. R. López. **Estado Portuguesa:** 1 macho, Pozo Blanco, Vía Payara, municipio Páez, 167 msnm, 9°32'19.17"N, 69°10'29.05"O, 17-II-1996, col. Sin dato. **Estado Yaracuy:** 1 hembra, Minas de Aroa, municipio Bolívar, 407 msnm, 10°25'17.58"N, 68°52'40.52"O, 20-IX-1971, cols. J. M. Osorio; R. González; H. Chávez; J. M. Morales; A.T. Pérez.

Eulaema flavescens Friese, 1899. (Figs. 3, 4A). 3 machos. **VENEZUELA. Estado Trujillo:** 1 macho, Parque Nacional Guaramacal, municipio Boconó, 1844 msnm, 9°14'46.51"N, 70°13'12.10"O, 14-20-II-2002, cols. R. Briceño; A. Chacón; J. Clavijo; F. Díaz; R. Paz; L. Joly. **Estado Yaracuy:** 2 machos, Cocorote, Sector El Candelo, municipio Cocorote, 1553 msnm, 10°21'49.50"N, 68°47'19.59"O, 15-21-X-2001, cols. R. Briceño; A. Chacón; J. Clavijo; F. Díaz; R. Paz; L. Joly.

Eulaema meriana Olivier, 1789. (Figs. 3, 4B). 11 machos, 3 hembras. **VENEZUELA. Estado Aragua:** 1 macho, Chorón, Los Cerritos, municipio Girardot, 58 msnm, 10°29'21.04"N, 67°36'44.94"O, 3-VI-2000, col. R. Paz. 1 macho, Parque Nacional Henri Pittier, Portachuelo, municipio Mario Briceño Iragorry, 1173 msnm, 10°20'58.55"N, 67°41'04.01"O, 3-VII-1989, col. J.M. González. **Estado Lara:** 2 machos, Barquisimeto, municipio Iribarren, 590 msnm, 10°04'03.98"N, 69°20'50.46"O, varios datos: 1 macho, 15-I-1983, col. V. Rodríguez; 1 macho, 11-III-1993, cols. C. Domínguez; L. Hernández; A. Fernández. 1 hembra, Río Turbio, municipio Iribarren, 529 msnm, 10°02'49.77"N, 69°20'16.51"O, 26-XII-1977, col. G. Martínez. 1 hembra, Parque Nacional Terepaima, municipio Palavecino, 1000 msnm, 9°52'32.23"N, 69°16'34.89"O, 15-VI-1995, cols. F. Díaz; R. Briceño; R. Hernández, Trampa Cineole. **Estado Portuguesa:** 1 hembra, Guanarito, municipio Guanarito, 95 msnm, 8°41'59.54"N, 69°12'37.22"O, 9-XI-1982, col. C. Gutiérrez. **Estado Trujillo:** 5 machos, Parque Nacional Guaramacal, municipio Boconó, 1844 msnm, 9°14'46.51"N, 70°13'12.10"O, varios datos: 4 machos, 14-20-II-2002, cols. R.

Briceño; A. Chacón; J. Clavijo; F. Díaz; R. Paz; L. Joly; 1 macho, 21-26-VI-2002, cols. R. Briceño; A. Chacón; J. Clavijo; F. Díaz; R. Paz; L. Joly. **Estado Yaracuy:** 2 machos, Cocorote, Sector El Candelo, municipio Cocorote, 1553 msnm, 10°21'49.50"N, 68°47'19.59"O, 15-21-X-2001, cols. R. Briceño; A. Chacón; J. Clavijo; F. Díaz; R. Paz; L. Joly.

Eulaema nigrita Lepeletier, 1841. (Figs. 3, 4C). 4 machos, 2 hembras. **VENEZUELA. Estado Lara:** 1 macho, El Manzano, municipio Iribarren, 684 msnm, 10°01'20.59"N, 69°20'38.55"O, 8-I-2014, en *Mormodes buccinator* Lindl., col. R. López. 2 machos, La Piedad Norte, municipio Palavecino, 423 msnm, 10°00'49.02"N, 69°13'25.38"O, varios datos: 1 macho, 2-II-2015, en *Mormodes buccinator* Lindl., col. R. López; 1 macho, 15-III-2017, col. R. López. 2 hembras, Parque Nacional Terepaima, municipio Palavecino, 1000 msnm, 9°52'32.23"N, 69°16'34.89"O, 15-VI-1995, cols. F. Díaz; R. Briceño; R. Hernández, Trampa Cineole. **Estado Mérida:** 1 macho, Ejido, municipio Campo Elías, 1162 msnm, 8°32'59.66"N, 71°14'34.50"O, 27-X-2016, en *Cynoches maculatum* Lindl., col. R. López.

Eulaema polychroma Mocsáry, 1899. (Figs. 5, 6A). 8 machos. 4 hembras. **VENEZUELA. Estado Aragua:** 1 hembra, Parque Nacional Henri Pittier, Portachuelo, municipio Mario Briceño Iragorry, 1173 msnm, 10°20'58.55"N, 67°41'04.01"O, 19-VI-1986, col. F. Díaz. **Estado Lara:** 1 macho, Duaca, municipio Crespo, 736 msnm, 10°17'12.48"N, 69°09'56.13"O, 1-XI-1976, col. H. Merchán. 1 hembra, Barquisimeto, municipio Iribarren, 590 msnm, 10°04'03.98"N, 69°20'50.46"O, 4-V-1983, col. J. Díaz. 1 macho, Barquisimeto, Sector Obelisco, Agronomía UCO, municipio Iribarren, 600 msnm, 10°04'00.65"N, 69°21'46.41"O, 24-V-1974, cols. H. Santeliz; R. González. 1 macho, El Manzano, municipio Iribarren, 684 msnm, 10°01'20.59"N, 69°20'38.55"O, 1-III-2017, col. R. López. 1 macho, Caserío Riecito, Río Claro, municipio Iribarren, 1100 msnm, 9°54'43.08"N, 69°20'43.17"O, 15-XI-1976, cols. J. M. Osorio; J. González. 1 hembra, Río Claro, Finca Víctor Yépez, municipio Iribarren, 860 msnm, 9°55'44.69"N, 69°21'44.26"O, 5-V-1983, cols. J. M. Osorio; F. Díaz; C. Pereira; A. J. Escalona. 1 macho, La Piedad Norte, municipio Palavecino, 423 msnm, 10°00'49.02"N, 69°13'25.38"O, 14-VI-2016, en *Catasetum planiceps* Lindl., col. R. López. 1 macho, Tarabana, Decanato de Agronomía, Caminería Parque Universitario de la UCLA, municipio Palavecino, 649 msnm, 10°00'16.77"N, 69°16'54.15"O, 28-VII-2015, cols. E. Arcaya; T.

Capote. 1 macho, Sarare, municipio Simón Planas, 280 msnm, 9°47'21.90"N, 69°09'56.13"O, 3-IV-1983, col. C. Virgüez. **Estado Portuguesa:** 1 hembra, Acarigua, municipio Páez, 173 msnm, 9°33'05.36"N, 69°10'50.01"O, 8-XII-1995, col. Sin dato. 1 macho, Chabasquén, Sector Los Palmares, Monseñor José Vicente de Unda, 643 msnm, 9°25'53.73"N, 69°57'07.48"O, 4-VI-1999, cols. N. Arrieche; C. Pereira; R. Paz.

Eulaema seabrai Moure, 1960. (Figs. 5, 6B). 1 macho. **VENEZUELA. Estado Lara:** 1 macho, Parque Nacional Terepaima, municipio Palavecino, 1000 msnm, 9°52'32.23"N, 69°16'34.89"O, 8-V-1979, cols. J. M. Osorio; A. J. Escalona.

Eulaema speciosa Mocsáry, 1897. (Figs. 5, 6C). 1 macho, 1 hembra. **VENEZUELA. Estado Aragua:** 1 hembra, Parque Nacional Henri Pittier, Estación Biológica Rancho Grande, municipio Mario Briceño Iragorry, 1172 msnm, 10°20'58.49"N, 67°41'04.01"O, 6-VII-1978, col. A. T. Pérez. **Estado Yaracuy:** 1 macho, Minas de Aroa, municipio Bolívar, 407 msnm, 10°25'17.58"N, 68°52'40.52"O, 3-XII-1975, col. F. Díaz.

CONCLUSIONES

El estudio de las especies del género *Eulaema* (abejas de las orquídeas) presentes en la colección del MJMO ha permitido profundizar en el conocimiento sobre la diversidad y distribución geográfica de este grupo en Venezuela. En esta investigación, se documenta por primera vez la presencia de nueve especies en los estados Lara y Yaracuy, ubicados en la Región Centro Occidental del país. Estos hallazgos amplían significativamente el registro de distribución de estas abejas, proporcionando información valiosa para futuros estudios sobre ecología, comportamiento y conservación en los ecosistemas locales.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Marcio Oliveira por la identificación de algunas de las especies del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas, Brasil. A los revisores anónimos por sus valiosos comentarios y sugerencias para mejorar nuestro trabajo.

Figura 1. Distribución geográfica de ● *Eulaema boliviensis*, ● *E. bombiformis* y ● *E. cingulata* en Venezuela basándose en los ejemplares depositados en MJMO. Los estados representados son: Aragua (ARA), Bolívar (BO), Lara (LA), Portuguesa (POR) y Yaracuy (YA).

Figura 2. Vista dorso-lateral de las especies de *Eulaema* presentes en el MJMO. **A.** *E. boliviensis*. **B.** *E. bombiformis*. **C.** *E. cingulata*. Fotografías: © Evelin Arcaya Sánchez 2022.

Figura 3. Distribución geográfica de ● *E. flavescens*, ● *E. meriana* y ● *E. nigrita* en Venezuela basándose en los ejemplares depositados en MJMO. Los estados representados son: Aragua (ARA), Lara (LA), Mérida (MÉ), Portuguesa (POR), Trujillo (TRU) y Yaracuy (YA).

Figura 4. Vista dorso-lateral de las especies de *Eulaema* presentes en el MJMO. *E. flavescens*. **B.** *E. meriana*. **C.** *E. nigrita*. Fotografías: © Evelin Arcaya Sánchez 2022.

Figura 4. Distribución geográfica de ● *E. polychroma*, ● *E. seabrai* y ● *E. speciosa* en Venezuela basándose en los ejemplares depositados en MJMO. Los estados representados son: Aragua (ARA), Lara (LA), Portuguesa (POR) y Yaracuy (YA).

Figura 4. Vista dorso-lateral de las especies de *Eulaema* presentes en el MJMO. *E. polychroma*. **B.** *E. seabrai*. *C.* *E. speciosa*. Fotografías: © Evelin Arcaya Sánchez 2022.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CARVAJAL V. 2020. Las abejas de las orquídeas del Ecuador (Apidae: Euglossinae: Euglossini). Escuela Politécnica Nacional. Departamento de Biología. Ecuador. Disponible en línea en: <https://biologia.epn.edu.ec/index.php/abejas-euglossinae> (Acceso 20.09.2024).
- CAYUELA L, GRANZOW DE LA CERDA I. 2012. Biodiversidad y conservación de los bosques neotropicales. *Ecosistemas*. 21(1-2):1-5.
- DRESSLER RL. 1982. Biology of the orchid bees (Euglossini). *Annu. Rev. Ecol. Syst.* 13(1):373-394.
- FERNÁNDEZ F. 2000. Sistemática y filogenia del Orden Hymenoptera en la Región Neotropical: Estado del conocimiento y perspectivas. *In: Hacia un Proyecto CYTED para el Inventario y Estimación de la Diversidad Entomológica en Iberoamérica: PriBES-2000*. MARTÍN PIERA F, MORRONE JJ, MELIC A. (Eds.): m3m Monografías Tercer Milenio, vol. 1, SEA, Zaragoza, España, pp. 211-231.
- FERNÁNDEZ F, SHARKEY MJ. 2006. Introducción a los Hymenoptera de la Región Neotropical. Sociedad Colombiana de Entomología y Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, pp. 894.
- GBIF (GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY). 2023. *Eulaema* Lepeletier, 1841 en GBIF Secretariat (2023). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset. Disponible en línea en: <https://doi.org/10.15468/39omei> (Acceso 26.01.2025).
- GONZÁLEZ J. 1996. Fauna del Parque Nacional "Henri Pittier": Euglossini (Hymenoptera: Apidae: Bombinae). Claves y lista preliminar. *Mem. Soc. Ci. Nat. La Salle*. 56(145):1-11.
- GONZÁLEZ J. 1998. Associated plants and distribution of the Orchid bee genus *Eulaema*

- (Apidae: Bombinae: Euglossini) in Venezuela. *Bol. Centro Invest. Biol.* 32(3):203-212.
- KINSEY LS. 1987. Generic relationships within the Euglossini. *Syst. Entomol.* 12(1):63-72.
- MICHEL SALZAT A, CAMERON SA, OLIVEIRA ML. 2004. Phylogeny of the orchid bees (Hymenoptera: Apinae: Euglossini): DNA and morphology yield equivalent patterns. *Mol. Phylogenet. Evol.* 32(1):309-323.
- MICHENER CD. 2000. *Bees of the World*. John Hopkins University Press, Baltimore, USA, pp. 972.
- MURGAS A. 2014. Monitoreo de abejas de las orquídeas (Hymenoptera: Apidae) en el Parque Nacional Darién, República de Panamá. *Universidad de Panamá. Centros.* 3(2):121-142.
- NATES PARRA G. 2005. Abejas silvestres y polinización. *MIPA.* 75:7-20.
- OLIVEIRA JUNIOR JM, ALMEIDA SM, RODRÍGUEZ SL, SILVÉRIO JUNIOR AJ, ANJOS SILVA EJ. 2015. Orchid bees (Apidae: Euglossini) in a forest fragment in the ecotone Cerrado-Amazonian Forest, Brazil. *Acta Biol. Colomb.* 20(3):67-78.
- PÉREZ BUITRAGO N, MOJICA CANDELA LJ, AGUDELO MARTÍNEZ JC. 2022. Variación estacional de abejas euglosinas (Apidae: Euglossini) en el norte de la Orinoquia colombiana. *Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat.* 46(179):470-481.
- RAMÍREZ S, DRESSLER R, OSPINA M. 2002. Abejas euglosinas (Hymenoptera: Apidae) de la Región Neotropical: Listado de especies con notas sobre su biología. *Biota Colomb.* 3(1):7-118.
- RAMÍREZ SR, HERNÁNDEZ C, LINK A, LÓPEZ URIBE MM. 2015. Seasonal cycles, phylogenetic assembly, and functional diversity of orchid bee communities. *Ecol. Evol.* 5(9):1896-1907.
- REYES LEDEZMA KY, SANTOS MURGAS A, GONZÁLEZ P, GÓMEZ IY, BARRIOS VARGAS A. 2020. Diversidad alpha y beta de abejas Euglossini (Hymenoptera: Apidae) en el dosel y sotobosque del Cerro Turega, Provincia de Coclé, Panamá. *Tecnociencia* 22(2):205-225.
- ROJAS B, VÁSQUEZ O, SANTOS MA, COBOS R, GÓMEZ IY. 2022. Abejas de orquídeas como bioindicadores del estado de conservación de un bosque. *Manglar.* 19(3):217-277.
- ROUBIK DW, HANSON PE. 2004. Abejas de orquídeas de la América tropical: Biología y guía de campo. Instituto Nacional de Biodiversidad INBio, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, pp. 370.
- SAMWAYS MJ, MCGEOCH MA, NEW TR. 2010. *Insect conservation: A handbook of approaches and methods*. Oxford University Press, Oxford, England, pp. 441.
- SHORTHOUSE DP. 2010. SimpleMappr, an online tool to produce publication-quality point maps. Disponible en línea en: <https://www.simplemappr.net>. (Acceso 13.07.2023).
- VALDEZ BENÍTEZ OJ. 2017. Polinizadores (Euglossini-Apidae) del sur de Colombia: distribución por transformación de hábitats, por factores ambientales y geográficos. Palmira, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Ciencias Agrarias, Postgrados Línea de Protección de Cultivos [Disertación Grado *Magister Scientiarum*], pp. 73.
- VAN DER PIJL L, DODSON CH. 1966. Orchid flowers: their pollination and evolution. 1-214. *In: Orchid flowers*. Fairchild Tropical Garden and the University of Miami Press, Florida, USA, pp. 214.
- ZUMBADO M, AZOFEIFA D. 2018. Insectos de importancia agrícola. Guía Básica de Entomología. Programa Nacional de Agricultura Orgánica (PNAO), Heredia, Costa Rica, pp. 204.